
A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: AVANÇOS E DESAFIOS PARA UMA INCLUSÃO EFETIVA.

Francismére Rodrigues Depieri Grandis¹

Marcia Rodrigues da Silva²

¹ Mestrado Profissional Em Educação Inclusiva (PROFEI) – Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT), francismere.grandis@unemat.br

² Mestrado Profissional Em Educação Inclusiva (PROFEI) – Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT), marcia.rodrigues1@unemat.br

DOI:10.5281/zenodo.17411066

Introdução: A Educação Inclusiva e a Educação Especial, enquanto campos interligados, têm como base o princípio da equidade e da valorização da diversidade humana. Ambas visam garantir o direito de todos os estudantes à aprendizagem de qualidade, rompendo com modelos excludentes ainda presentes na cultura escolar. No entanto, conforme destaca a literatura, os discursos oficiais sobre diversidade nem sempre resultam em transformações efetivas nas práticas pedagógicas, mantendo estudantes considerados “diferentes” em situações de exclusão simbólica e institucional (Ferreira, 2015).

Objetivo: Este estudo tem como objetivo analisar as contribuições e desafios da Educação Inclusiva e da Educação Especial na efetivação do direito à educação, identificando possibilidades pedagógicas que promovam o pertencimento e a aprendizagem de todos os estudantes, especialmente aqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. **Metodologia:** A pesquisa se baseia em uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo, utilizando como referencial teórico autores como Kassar (2018), Camargo (2017), Hoffmann (2015) e Silva (2022), além de documentos legais e diretrizes nacionais e internacionais sobre inclusão e equidade na educação. O estudo articula contribuições da pedagogia, das políticas públicas e das ciências humanas para compreender o cenário atual da educação inclusiva no Brasil. **Resultados:** Os resultados evidenciam que, embora haja avanços legais e maior visibilidade do direito à educação inclusiva, ainda existem entraves práticos, como a rigidez curricular, a ausência de formação continuada dos professores, a precariedade da infraestrutura escolar e a persistência de uma cultura meritocrática e classificatória. Em contrapartida, práticas como o trabalho colaborativo entre docentes, a presença de profissionais da Educação Especial (como professores do AEE, intérpretes e guias), o uso de tecnologias assistivas e a adaptação curricular demonstram ser estratégias eficazes para garantir a participação ativa e o desenvolvimento de todos os estudantes. **Conclusão:** Conclui-se que a Educação Inclusiva e a Educação Especial devem atuar de forma articulada e complementar. Enquanto a primeira propõe a construção de uma escola democrática, acolhedora e para todos, a segunda oferece apoios específicos necessários à superação de barreiras de aprendizagem e participação. A inclusão escolar plena exige

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

não apenas o cumprimento de leis, mas o envolvimento ético e político de toda a comunidade escolar, com base na valorização da diversidade como fundamento da justiça social.

Palavras-Chave: Educação Inclusiva; Educação Especial; Diversidade; Equidade; Práticas Pedagógicas Inclusivas.